
RESEARCH, INSIGHTS, AND IDEAS

The Knowledge Series

မဲရစ်တိုကရေစီ

Meritocracy

သုတေသနစာစောင် အမှတ် (၄)

15 October 2024

မဲရစ်တိုကရေစီ (Meritocracy)

နိုင်ငံတစ်ခု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဦးဆောင်မှုနေရာတွင်ရှိနေကြသော ခေါင်းဆောင်များ၏အရည်အချင်း နှင့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမြင့်မားမှုအပေါ်တွင်အဓိကမူတည်ပါသည်။

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်သည် တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့အပေါ်မူတည်ပြီး ဦးဆောင်မှုတာဝန်ကိုပေးအပ် သောစနစ်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းတွင် အရည်အချင်းနှင့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ အပေါ်မူတည်ပြီး ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန် တူညီသောအခွင့်အရေးရှိသည်။ ထိုတူညီသောအခွင့်အရေးကြောင့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိုသူများသည် မိမိ တို့၏အရည်အချင်းမြင့်မားနေစေရေးအတွက်အစဉ်အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြရသဖြင့်၊ တိုင်းပြည်တွင် ပို၍ပို၍အရည်အချင်း မြင့်မားသောခေါင်းဆောင်ကောင်းများပေါ်ထွန်းရန်အားကိုဖြစ်စေ ပါသည်။

ထို့အပြင် မဲရစ်တိုကရေစီသည် တိုင်းပြည်တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ မျက်နှာသာပေး၍ရာထူးနေရာတိုးမြှင့်ပေးအပ်မှု၊ နီးစပ်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များ ချပေးသည့်ခရီးစနစ်စသည်တို့ကိုလျှော့နည်းပပျောက်စေပါသည်။ ပွင့် လင်းမြင်သာပြီး၊ ပို၍တရားမျှတသောလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်စေပါသည်။

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်ကို အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတွင်သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများတွင်သော်လည်းကောင်း ခေါင်းဆောင်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် အခြေခံအဖြစ်ထားရှိပြီး၊ မှန်ကန်သည့်လမ်းကြောင်းမှ မသွေဖီမတိမ်းစောင်းစေရန် ထိန်းကျောင်းစေခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။

အယ်ဒီတာအဖွဲ့

The Knowledge Series
Independent Study Group
myanmarknowledgeeseries@gmail.com

၂၀၂၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်

The Knowledge Series

သုတေသနစာစောင်အမှတ် (၄)

မဲရစ်တိုကရေစီ (Meritocracy)

- (က) နိဒါန်း
- (ခ) မဲရစ်တိုကရေစီ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
- (ဂ) မဲရစ်တိုကရေစီ၏ အားသာချက်များ
- (ဃ) မဲရစ်တိုကရေစီ၏ စိန်ခေါ်မှုများ
- (င) မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်နေသည့် နိုင်ငံများ
- (စ) နိဂုံးချုပ်

မောင်ဘဦး

မဲရစ်တိုကရေစီ (Meritocracy)

မဲရစ်တိုကရေစီ (Meritocracy)

(က) နိဒါန်း

မဲရစ်တိုကရေစီ ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ၎င်းတို့၏ အရည်အချင်းများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တာဝန်ကျေမှုအပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် တိုးတက်ခွင့်ရရှိစေသည့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းစနစ်ကို ဆိုလိုသည်။ မဲရစ်တိုကရေစီသည် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု၊ လူမှုရေးအဆင့်အတန်း သို့မဟုတ် အရည်အချင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သော အခြားအချက်များပေါ်တွင် အခြေမခံပေ။ မဲရစ်တိုကရေစီတွင် အာဏာနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို အတတ်ပညာ၊ ကြိုးပမ်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်သည်။ မဲရစ်တိုကရေစီသည် တရားမျှတမှု၊ ထိရောက်မှု၊ အခွင့်အလမ်းတန်းတူညီမျှမှုတို့ကို အလေးပေးသော စနစ်ဖြစ်သည်။

(ခ) မဲရစ်တိုကရေစီ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်များ

၁။ အရည်အချင်းအပေါ် အခြေခံ၍ တိုးတက်ခွင့် ရရှိခြင်း (Merit-Based Advancement)

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်တွင် လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ၎င်းတို့၏အရည်အချင်းများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များအပေါ်မူတည်၍ ရာထူးတိုးတက်ခွင့် သို့မဟုတ် လူမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားခွင့် ရရှိမည်

ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ခံမိသားစုအခွင့်အရေး သို့မဟုတ် အဆက်အသွယ် ရှိမှုတို့နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။

၂။ အခွင့်အလမ်းတန်းတူညီမျှမှုရှိခြင်း (Equality of Opportunity)

မဲရစ်တိုကရေစီသည် လူတိုင်းလူတိုင်းအခွင့်အရေးများကို တန်းတူရရှိ သင့်သည်ဟု သောအယူအဆပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ လူ တစ်ဦးချင်းစီသည် ၎င်းတို့၏အရည်အချင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် တန်းတူညီမျှပြိုင်ဆိုင်နိုင်သော အခွင့်အရေးများ ရှိရပါမည်။

၃။ စွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်ခြင်း (Evaluation of Performance)

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်တွင် ပုံမှန်အကဲဖြတ်မှုများ၊ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများ သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းများသည်အထူး အရေးကြီးသည်။ ရာထူးတိုးခြင်း၊ ဆုလာဘ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများ ပေးခြင်းသည် တိုင်းတာနိုင်သော အောင်မြင်မှုများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ အပေါ်အခြေခံ၍ ပေးအပ်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။

၄။ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းခြင်းနှင့် ရလဒ်အကျိုးထွက်ရှိခြင်း (Efficiency and Productivity)

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်သည် အရည်အချင်းအရှိဆုံး လူများကို အုပ်ချုပ် ရေးရာတွင် တာဝန်ပေးခြင်းဖြင့် ထိရောက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုများ မြင့် မားစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစနစ်သည် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစိုးရ များတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုကို တွန်းအားပေးနိုင်သည့် အလုပ်ကြိုးစားမှု၊ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်နှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတို့ အပေါ်မူတည်၍ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှု၊ ရာထူးတိုး တက်မှု၊ ဆုလာဘ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ပါသည်။

**၅။ မျက်နှာသာပေးမှုစနစ်ကိုလျှော့ချခြင်း
(Reduction of Nepotism¹ and Favoritism)**

မဲရစ်တိုကရေစီ၏ အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခုမှာ မျက်နှာသာပေးမှုစနစ်ကိုလျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် ပပျောက်စေခြင်း ဖြစ်သည်။ ရာထူးအာဏာပေးအပ်ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရချိတ်ဆက်မှု များ သို့မဟုတ် မိသားစုဆက်ဆံရေးများ လွှမ်းမိုးမှုမရှိကြောင်း သေချာ စေရန်ဖြစ်ပါသည်။

**၆။ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျသောစံနှုန်းများဖြင့် အောင်မြင်မှုကိုတိုင်းတာခြင်း
(Objective Criteria for Success)**

အောင်မြင်မှုနှင့် တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ရာတွင် ရှင်းလင်း ပြတ်သားပြီး ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျသော စံနှုန်းများဖြင့် တိုင်းတာဆုံးဖြတ် ပါသည်။ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲမှတစ်ဆင့်၊ အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်ချက်ရလဒ် သို့မဟုတ် တိုင်းတာနိုင်သော အခြားနည်း လမ်းများကိုအသုံးပြုပါသည်။

¹ Nepotism ဆိုသည်မှာ ဩဇာအာဏာ ရှိသူ၏ဆွေမျိုးများ၊ သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် အပေါင်းအသင်းများကို မျက်နှာသာပေးပြီး ရာထူးနေရာပေးခြင်း အလေ့အထကိုဆိုလိုပါသည်။

(ဂ) မဲရစ်တိုကရေစီ၏ အားသာချက်များ

၁။ သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု (Fairness and Justice)

မဲရစ်တိုကရေစီသည် လူပုဂ္ဂိုလ်၏ နောက်ခံ၊ ကြွယ်ဝမှု၊ သို့မဟုတ် လူမှုရေးအဆင့်အတန်းထက် ၎င်းတို့၏ အရည်အချင်းများနှင့် စွမ်းဆောင်မှုရလဒ်များကိုများကို အခြေခံ၍ ကိုယ်ပိုင်တိုးတက်မှု၊ ရာထူးတိုးတက်မှု၊ ဆုလာဘ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိသောကြောင့် တရားမျှတသည်ဟု လက်ခံကြပါသည်။ မည်သူ့ကိုမဆို ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ကြိုးစားပြီး ထူးချွန်ပါက ထိုက်တန်သော အောင်မြင်မှု အခွင့်အလမ်းများ ပေးသည်။

၂။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ခြင်း (Increased Efficiency and Competitiveness)

အရည်အချင်းနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ဦးစားပေးသောကြောင့် မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်များသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုမြှင့်မားလာစေနိုင်သည်။ အရည်အချင်းအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ခေါင်းဆောင်မှု ရာထူးများတွင် ရှိနေသောအခါ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အစိုးရများသည် အောင်မြင်နိုင်ခြေပိုများသည်။

၃။ မိမိကိုယ်ကို တိုးတက်မြှင့်မားရန် တွန်းအားဖြစ်စေခြင်း (Motivation for Self-Improvement)

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်သည် လူတို့အား မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင်ရန်၊ ကြိုးစားအားထုတ်ရန်နှင့် ထူးချွန်အောင်ကြိုးပမ်းရန် တွန်းအားပေးသည်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ကို ဆုချီးမြှင့်မည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းသည် လူတစ်ဦးချင်းစီအား ပညာရေး၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့် မိမိကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကို လိုက်စားရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည်။

၄။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် ခရိုနီစနစ်ကို လျှော့နည်းစေခြင်း
(Reduces Corruption and Cronyism)

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်သည် မျက်နှာသာပေးမှုနှင့် ခရိုနီစနစ်ကို ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျသော စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

၅။ လူမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်မှုကို အားပေးခြင်း
(Encourages Social Mobility)

စစ်မှန်သော မဲရစ်တိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည် ရာထူးသြဇာအာဏာမြင့်မားရာသို့ ရောက်ရှိရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ လူတန်းစားခွဲခြားသည့် အတားအဆီးများကို ပယ်ဖျက်ထားပါသည်။ တကယ်တမ်း စွမ်းဆောင်နိုင်သူများသာ ရာထူးအာဏာရရှိသည့်အတွက်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။

(ဃ) မဲရစ်တိုကရေစီ၏ စိန်ခေါ်မှုများ

၁။ စတင်အခြေအနေ မတူညီခြင်း
(Inequality of Starting Conditions)

မဲရစ်တိုကရေစီသည် အခွင့်အလမ်းတူညီမှုကို အလေးထားသော်လည်း၊ လူတိုင်း၏ စတင်အခြေအနေမှာ မတူညီသောနိုင်သော အနေအထားတွင်ရှိကြပါသည်။ စီးပွားရေးနောက်ခံ၊ ပညာရေးရရှိမှု

နှင့် မိသားစုပံ့ပိုးမှုစသည့်အချက်များသည် မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်တွင် အောင်မြင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကို များစွာသက်ရောက်စေနိုင်သည်။

၂။ “မဲရစ်” (Merit) ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ဖြစ်ခြင်း (Subjectivity in Defining Merit)

“မဲရစ်” ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ မတူညီသောစနစ်များသည် မတူညီသောအရည်အချင်းများကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် ခေါင်းဆောင်မှုစသည်တို့တွင် မည်သည့်အရည်အသွေးများကို ဦးစားပေးတန်ဖိုးအများဆုံးထားသင့်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။

၃။ ဖိအားနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုရှိခြင်း (Pressure and Stress)

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်တွင် လူတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့် အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်ကို အမြဲမပြတ် ကြိုးစားဖော်ဆောင်နေရသဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ မိမိစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို မိမိကိုယ်ကို သက်သေပြပြီး အခြားသူများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန် အမြဲတစေ လိုအပ်မှုသည် အထူးသဖြင့် ကျောင်း သို့မဟုတ် အလုပ်ခွင်ကဲ့သို့သော ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စိတ်ဖိစီးမှု၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် စိုးရိမ်စိတ်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

၄။ အထက်လွှာလူ့အဖွဲ့များဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းနှင့် အခြားသူများအား ပိတ်ပင်ဖယ်ထုတ်မှုရှိနိုင်ခြင်း (Elitism² and Exclusion)

² လူ့အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် စနစ်တစ်ခုကို အထက်တန်းစားအုပ်စုက ဦးဆောင်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်သည် တရားမျှတရန် ကြိုးပမ်းသော်လည်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အထက်လွှာလူအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဆီ သို့ မလွဲမရှောင်သာ ရောက်ရှိသွား တတ်ပါသည်။ ထိုအထက်လွှာအုပ်စုတွင် အခြားအရည်အချင်းရှိသူများ (အလွယ်တကူတိုင်းတာမရနိုင်သော အခြားအရည်အချင်းရှိသူများ) အားပိတ်ပင်ဖယ်ထုတ်ခံရမှုများရှိတတ်ပါသည်။ ဤစနစ်တွင် လက်ရှိအာဏာရှိသော ထိုအထက်လွှာလူများကသာ ဆက်လက်၍ အာဏာကိုရရှိသွားတတ်ကြပါသည်။

**၅။ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် ဘက်လိုက်မှုရှိနိုင်ခြင်း
(Discrimination and Bias)**

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်သည် တရားမျှတမှုကို အာရုံစိုက်နေသော်လည်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် “မဲရစ်” ကိုအကဲဖြတ်သည့်စနစ်များ မှားယွင်းနေပါက ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း သို့မဟုတ် ဘက်လိုက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စံပြုစမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများတွင် အချို့သောအုပ်စုများကို မျက်နှာသာပေးခြင်းမျိုး ဖြစ်တတ်ပြီး တရားမျှတမှုမရှိသောရလဒ်များဆီသို့ ဦးတည်စေပါသည်။

(င) မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်နေသည့်နိုင်ငံများ

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်ကို မူတစ်ခုအနေဖြင့် နိုင်ငံအသီးသီး၏စီမံအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ထည့်သွင်းလေ့ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် စစ်မှန်သောမဲရစ်တိုကရေစီစနစ်ကို အပြည့်အဝကျင့်သုံးနေသည့်နိုင်ငံ ဟူ၍ကမ္ဘာပေါ်တွင်မရှိပါ။ ယင်းအစား၊ မဲရစ်တိုကရေစီအခြေခံမှုများကို ဒီမိုကရေစီစနစ်၊ အရင်းရှင်စနစ် သို့မဟုတ် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကဲ့သို့

သော အခြားစနစ်များနှင့် ရောနှော၍ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါများသည် အုပ်ချုပ်ရေး သို့မဟုတ် စီးပွားရေးစနစ်များတွင် မဲရစ်တိုကရေစီကို ထိုသွင်းကျင့်သုံးနေသည့် နိုင်ငံများ၏ ဥပမာများ ဖြစ်သည်။

၁။ စင်ကာပူ (Singapore)

စင်ကာပူသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မဲရစ်တိုကရေစီစနစ် အရှိဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရလေ့ရှိသည်။ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှစ်ခုစလုံးတွင် ပညာရေး၊ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အခြေခံ မြှင့်တင်ရေးတို့ကို အလေးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အာဏာရ People's Action Party (PAP) သည် အုပ်ချုပ်မှုတွင် အဓိကမူတစ်ခုအဖြစ် မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်ကို ရှေးယခင်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပင် ထောက်ခံအသုံးပြုခဲ့ပြီး ခေါင်းဆောင်မှုရာထူးများသည် ၎င်းတို့၏ အရည်အချင်းနှင့် ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်သည်။

၂။ တရုတ် (China)

တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးစနစ်တွင် အထူးသဖြင့် အစိုးရအရာရှိများကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ရာထူးတိုးခြင်းတွင် မဲရစ်တိုကရေစီ၏ အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) သည် ၎င်း၏ခေါင်းဆောင်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်၊ အတွေ့အကြုံနှင့် ပညာရေးအပေါ် အဓိက အလေးပေးထားသည်။ တစ်ပါတီစနစ်ဖြစ်သော်လည်း၊ တရုတ်အရာရှိများသည် စာမေးပွဲနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းအပါအဝင် မဲရစ်တိုကရေစီကိုအခြေခံသောရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်များကို သက်သေပြ

ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနများတွင် နိုင်ငံရေး အရာရှိများကို မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ကြသည်။

၃။ တောင်ကိုရီးယား (South Korea)

တောင်ကိုရီးယား၏ ပညာရေးစနစ်နှင့် ကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှု များသည် မဲရစ်တိုကရေစီ ကျင့်စဉ်များတွင် နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်နေ ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတို့ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်သည် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ တောင်ကိုရီးယား၏ ပြိုင်ဆိုင်မှု ငြင်းထန်သော တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲများသည် ကျောင်းသားများအပေါ် ဖိစီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း၊ မဲရစ်တိုကရေစီ၏ ထင်ရှားသော ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

၄။ အမေရိကန် (United States)

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အထူးသဖြင့် ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတွင် မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်ကို တန်ဖိုးထားပါသည်။ ကြိုးစား အားထုတ်မှုနှင့် အရည်အချင်းများဖြင့် မည်သူမဆို အောင်မြင်နိုင်သည် ဟူသော အယူအဆကို မြှင့်တင်ပေးသည့် American Dream သည် မဲရစ်တိုကရေစီအတွေးအခေါ်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိသည်။ သို့သော်လည်း မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်တွင် တရားမျှတစွာယှဉ်ပြိုင်ရန် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များကို လူတိုင်း တန်းတူညီမျှစွာ သုံးစွဲခွင့်မရှိ သောကြောင့် အခွင့်အလမ်းမညီမျှမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုများလည်း ရှိနေသည်။

၅။ ဂျာမနီ (Germany)

ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးစနစ်နှင့် အလုပ်သမားဈေးကွက်သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကို အလေးပေးသည်။ နိုင်ငံ၏ အလုပ်သင်နှင့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ပညာရေးစနစ်သည် လူတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းများအပေါ် အခြေခံ၍ တိုးတက်မှုရှိ စေသော မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်ကို ထင်ဟပ်စေသည်။

၆။ စကင်ဒီနေးဗီးယားနိုင်ငံများ (Scandinavian Countries: နော်ဝေး၊ ဒိန်းမတ်၊ ဆွီဒင်)

စကင်ဒီနေးဗီးယားနိုင်ငံများသည် ကောင်းမွန်သောလူမှုဖူလုံရေးစနစ် များနှင့် မဲရစ်တိုကရေစီ အခြေခံမှုများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ မဲရစ်တို ကရေစီသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှု ရွေးချယ်မှုတွင် အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် အစိုးရလုပ်ငန်းများ၌ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ထိုနိုင်ငံများသည် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် လူမှုဖူလုံရေးတို့တွင် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးကို အလေးထားပါသည်။

(စ) နိဂုံးချုပ်

မဲရစ်တိုကရေစီစနစ်သည် တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာဖြင့် မားရေးနှင့်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့အပေါ်အခြေခံ၍ လူတိုင်းလူတိုင်း အား တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းတို့ကိုပေးသောကြောင့် တရားမျှတပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို တွန်းအားပေးသော စနစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ် ပါသည်။ စင်ကာပူနှင့် တရုတ်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံများတွင် မဲရစ်တိုကရေစီ အခြေခံမှုများကို ပေါင်းစပ်ထား

ကြံပါသည်။ တောင်ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်၊ ဂျာမနီစသည့်နိုင်ငံများသည် ပညာရေးနှင့် အလုပ်သမားဈေးကွက်တွင် မဲရစ်တိုကရေစီကို အလေးပေးကြံပါသည်။ ကန့်သတ်ချက်အချို့ရှိသော်လည်း၊ မဲရစ်တိုကရေစီသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားတွင် အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှမှု ရှိစေရေး၊ ထိရောက်အောင်မြင်ပြီးကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်စေရေးနှင့်၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြှင့်တင်ရေးများအတွက် အဓိကအခြေခံတစ်ခုအဖြစ်အလေးထား၍ ထည့်သွင်းကျင့်သုံးနေကြသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

RESEARCH, INSIGHTS, AND IDEAS

The Knowledge Series

Meritocracy

Research Bulletin Volume - 4

15 October 2024

Dedicated to the People of Myanmar

Meritocracy

The development of a country or an organization largely depends on the quality of its leadership.

Meritocracy is a system in which leadership is determined by merit and ethics. In this system, everyone has an equal opportunity to lead, based on their abilities and qualifications. This fosters an environment where aspiring leaders must continuously work to improve their skills and capabilities, encouraging the emergence of highly qualified leaders.

Furthermore, meritocracy helps to reduce or eliminate corruption, cronyism, nepotism, and favoritism, creating a fairer and more transparent system.

By implementing meritocratic principles in both government institutions and private organizations, the country can significantly accelerate its development and progress.

Editorial Team

The Knowledge Series

Independent Study Group

myanmarknowledgeseries@gmail.com

October 17, 2024

RESEARCH, INSIGHTS AND IDEAS

The Knowledge Series

Research Bulletin Volume - 4

Meritocracy

- A. Introduction
- B. Key Features of Meritocracy
- C. Advantages of Meritocracy
- D. Challenges of Meritocracy
- E. Countries Operating as Meritocracy
- F. Conclusion

Maung Ba Oo

Meritocracy

A. Introduction

Meritocracy is a system of governance or organization in which individuals are selected and advanced based on their abilities, skills, and merits rather than on the basis of wealth, social status, or other factors unrelated to their competence. This concept advocates that power and rewards should be distributed according to individual achievement, effort, and capability. Meritocracy is widely debated in political, economic, and educational discussions because of its emphasis on fairness, efficiency, and equality of opportunity.

B. Key Features of Meritocracy

1. Merit-Based Advancement:

In a meritocratic system, individuals advance in their careers, positions, or social status based on their talents, skills, and performance rather than inherited privilege or connections.

2. Equality of Opportunity:

Meritocracy is built on the idea that everyone should have equal access to opportunities. It emphasizes that individuals should be given fair chances to develop their abilities and compete on an equal footing.

3. Evaluation of Performance:

Regular assessments, examinations, or performance evaluations are crucial in a meritocracy to ensure that promotions, rewards, and opportunities are given based on measurable achievements and skills.

4. Efficiency and Productivity:

Meritocratic systems aim to maximize productivity and efficiency by placing the most capable individuals in positions of responsibility. This system rewards hard work, talent, and problem-solving abilities, which can drive innovation and success in organizations or governments.

5. Reduction of Nepotism and Favoritism:

A core feature of meritocracy is the reduction or elimination of nepotism, favoritism, and patronage, ensuring that personal connections or family ties do not influence decisions about who should hold power or receive benefits.

6. Objective Criteria for Success:

Clear and objective criteria, such as test scores, job performance reviews, or other measurable standards, are used to determine success and advancement in a meritocratic system.

C. Advantages of Meritocracy

1. Fairness and Justice:

Meritocracy is considered fair because it rewards individuals based on their abilities and achievements rather than their background, wealth, or social class. It provides opportunities for anyone, regardless of their origin, to succeed if they work hard and excel.

2. Increased Efficiency and Competitiveness:

By prioritizing talent and competence, meritocratic systems can lead to higher levels of productivity, innovation, and competitiveness. Organizations or governments are more likely to succeed when the most qualified individuals are in leadership positions.

3. Motivation for Self-Improvement:

Meritocracy encourages people to improve themselves, work hard, and strive for excellence. The belief that effort

and ability will be rewarded motivates individuals to pursue education, training, and personal development.

4. Reduces Corruption and Cronyism:

Meritocracy helps reduce corruption by limiting nepotism, cronyism, and favoritism. Decision-making processes are more likely to be transparent and based on objective criteria.

5. Encourages Social Mobility:

In a true meritocratic society, individuals from all social backgrounds have the opportunity to rise to positions of power or influence, promoting social mobility and reducing entrenched class barriers.

D. Challenges of Meritocracy

1. Inequality of Starting Conditions:

While meritocracy focuses on equality of opportunity, it often overlooks the fact that individuals do not always start on an equal footing. Factors such as economic background, access to education, and family support can greatly influence one's ability to succeed in a meritocratic system.

2. Subjectivity in Defining Merit:

What constitutes “merit” can be subjective and may vary depending on the context or organization. Different systems may prioritize different attributes, such as intelligence, creativity, or leadership, and determining which qualities should be valued most can be challenging.

3. Pressure and Stress:

Meritocratic systems can place significant pressure on individuals to perform at high levels continuously. The constant need to prove oneself and compete with others can lead to stress, burnout, and anxiety, particularly in highly competitive environments like schools or workplaces.

4. Elitism and Exclusion:

Although meritocracy seeks to be fair, it can inadvertently lead to the creation of an elite group of high achievers, excluding those who may have different talents or abilities that are not easily measured. It may also reinforce existing power structures if certain groups consistently outperform others due to systemic advantages.

5. Discrimination and Bias:

Despite its focus on fairness, meritocracy can sometimes reinforce discrimination or bias if the systems used to evaluate merit are flawed. For instance, standardized

testing or performance reviews may favor certain groups over others, leading to unequal outcomes.

E. Countries Operating as Meritocracy

Meritocracy, as a governing principle, is often embedded in various forms across different countries. However, no country operates as a pure meritocracy. Instead, meritocratic principles are blended with other systems, such as democracy, capitalism, or socialism. Below are examples of countries where meritocracy plays a significant role in governance or economic systems:

1. Singapore:

Singapore is often regarded as one of the most meritocratic countries in the world. Its government emphasizes education, skills development, and performance-based promotions in both the public and private sectors. The ruling People's Action Party (PAP) has long advocated for meritocracy as a central principle in governance, ensuring that leadership positions are filled by the most capable individuals based on their abilities and accomplishments.

2. China:

China's political system incorporates elements of meritocracy, particularly in the selection and promotion of

government officials. The Communist Party of China (CPC) places a strong emphasis on performance, experience, and education when choosing its leaders. Despite its one-party system, Chinese officials are often required to prove their capabilities through merit-based selection processes, including examinations and evaluations.

3. South Korea:

South Korea's education system and corporate culture are deeply rooted in meritocratic principles. Academic performance plays a critical role in determining university admissions, job opportunities, and career advancement. South Korea's highly competitive university entrance exams are a clear example of meritocracy in action, although this has led to significant societal pressure on students.

4. United States:

The United States values meritocracy, particularly in education, business, and politics. The American Dream, which promotes the idea that anyone can succeed through hard work and talent, is closely aligned with meritocratic ideals. However, criticisms exist about the inequality of opportunity, as not everyone has equal access to the resources needed to compete fairly in a meritocratic system.

5. Germany:

Germany's political system and labor market emphasize vocational training and professional competence. The country's system of apprenticeships and technical education reflects a commitment to meritocratic values, where individuals advance based on their skills and qualifications.

6. Scandinavian Countries (Norway, Denmark, Sweden):

Scandinavian countries combine meritocratic principles with strong social welfare systems. Merit plays a role in career advancement and leadership selection, particularly in business and government. However, these countries also emphasize equality of opportunity through accessible education, healthcare, and social security.

F. Conclusion

Meritocracy is an appealing system because it promotes fairness and opportunities based on individual ability and effort. Countries like Singapore and China have integrated meritocratic principles into their governance structures, while nations such as South Korea, the United States, and Germany emphasize these values in education and the labor market. Despite its limitations, meritocracy has

significantly contributed to promoting equal rights in many parts of the world. It is recognized as a core principle for effective government administration and a key driver of national economic development.

RESEARCH, INSIGHTS, AND IDEAS

The Knowledge Series

မဲရစ်တိုကရေစီ

Meritocracy

သုတေသနစာစောင် Volume - 4

15 October 2024